

Die Pure Ideologie des Lebens

Interpretation des Systems des Lebens nach Žižeks Beschreibung von Ideologie

Autor: Eric Debisch

E-Mail: eric.debisch@pm.me

Datum: 2025-12-28

Abstract

In diesem Werk wird das Systems des Lebens durch die Linse der Ideologie von Žižek interpretiert. Das Sysstem des Lebens kann demnach auch als Ideologie betrachtet werden, dass sich durch die Rituale und das Handeln durch die alle Lebewesen aufrecht erhalten wird.

Diese Interpretation des Lebens als pure Ideologie wirft allerdings zusätzliche Fragen auf. Wenn nun das Leben selbst eine Ideologie ist, würde dies in der Folge bedeuten, dass es ein Konstrukt ist, dass das Reale nach Lacan überdeckt oder davon ablenkt. Also eine Ablenkung von dem Unmöglichen, dem Unbeschreiblichen.

Wenn das Leben eine Ideologie ist und das Reale überdeckt: Was bleibt uns dann durch die Teilnahme am System des Lebens verborgen? Was ist dieses Unmögliche, das Unbeschreibliche, dass überdeckt wird?

In der Interpretation dieses Werkes wird bei der Betrachtung des Realen in einem Nihilismus gelandet: Es gibt kein Wissen. Es gibt keine Bedeutung. Es gibt keine Existenz. Ist es Nihilismus, dass das System des Lebens versucht zu überdecken? Wäre diese Anerkennung des Nihilismus das, was die Ideologie des Lebens erschüttern würde, dass es nicht mehr aufrechterhalten werden kann?

Aus diesen Fragen wird zunächst der Nihilismus betrachtet, bevor das Leben als pure Ideologie interpretiert wird und welche Erkenntnisse sich aus diesesr Interpretation ziehen lassen.

Keywords: Ideologie, Nihilismus, Pessimismus, Sprachspiele, Quantenmechanik, Psychoanalyse, Epistemologie, Skeptizismus, Existentialismus

Inhaltsverzeichnis

Nihilismus als Basis	3
Metaphysischer Nihilismus: Wer das liest, existiert nicht	4
Nihilismus in Lacans Realem	5
Das Echo vom Sein im Nichts	7
Weniger Nihilismus: Wer das liest, existiert	9
Die Pure Ideologie des Lebens	10
Was ist mit Ideologie gemeint?	10
Wie wird aus Leben eine Ideologie?	11
Bedeutungslosigkeit außerhalb des Lebens: Alles Bedeutungslos?	14
Alles ist Bedeutungslos. Auch das Nichts?	15
Bedeutungsloses Leben = Ethik ist Bedeutungslos?	17
Was tun ohne Bedeutung? Alles was gewollt ist?	17
Wirklich keine Bedeutung? Ist das Sicher?	20
Ist Bedeutung auch im Realen?	20
Die Superposition von Bedeutung	22
Erlösung durch Bedeutungslosigkeit	26
Fazit der puren Ideologie des Lebens	29
Literaturverzeichnis	33

Nihilismus als Basis

Zu Beginn wird von einem metaphysischen Nihilismus ausgegangen: Nichts existiert, es gibt keine Existenz. Eine Nicht-Existenz, wie nach McComiskey von Gorgias beschrieben wurde.[1]

Eine weitere Annahme ist der existenzielle Nihilismus: Es gibt keine Bedeutung. Eine Bedeutungslosigkeit, wie es Nietzsche als den philosophischen Nihilist bezeichnet.[2]

Alles hat keine Bedeutung.

Nichts hat auch keine Bedeutung.

Ob Dinge existieren oder nicht existieren, ist unbedeutend.

Wenn Dinge existieren, existieren sie. Wenn Nichts existiert, existiert Nichts.

Diese Bedeutungslosigkeit gilt für das Leben oder auch das System des Lebens. Die Dinge, die wir wahrnehmen, die Dinge, die wir sind oder glauben zu sein, diese Dinge, diese Formen, diese Prozesse und so weiter fallen alle in die Kategorie der Bedeutungslosigkeit, da es keine Bedeutung gibt.

Die Möglichkeit als Werkzeug die Bedeutungslosigkeit in Allem und Nichts festzustellen ist die einfache Frage: Warum? Warum, warum, warum? Das Werkzeug Warum wird in diesem Werk häufiger erwähnt. Stellen Sie sich darauf ein.

Das Warum stellt die Frage, die in einem Infinite Regress, der Endlosrekursion, in der keine Basis gefunden werden kann. Nach dem Münchhausen Trilemma von Albert kann Wissen hiernach nie gefunden werden.[3]

Durch das ‚Warum‘ kann ewig weiter gefragt werden mit warum. Als Beispiel: Warum ist $A = A$? Weil es der Logik entspricht. Warum ist das logisch? Und warum ist das so? Und warum ist das so? Und so weiter bis keine Antwort mehr gefunden werden kann.

Dann gibt es noch den Zirkelschluss, dass das Argument in sich selbst begründet aber nicht über diesen Zirkelschluss hinaus. Ein Beispiel: $A = A$ weil $A \neq B$, Warum $A \neq B$? Weil $A = A$ ist

Als drittes das Dogma. Bedeutet, dass irgendwann in der Rekursion eine Gewissheit oder Basis angenommen wird. Anders formuliert: ‚Es ist halt so‘. Als Beispiel: $A = A$. Warum nicht $A = B$? Weil $A = A$ ist. Aber warum? Ist halt so!

Keine weiteren Fragen euer Ehren.

Selbst, wenn es etwas gibt, wie das Absolute wie Spinoza es formuliert. Das Absolute, das ohne weitere Rechtfertigung existiert. Quasi: Es hat oder ist die Antwort auf das ewige Warum.[4] Auch wenn das Absolute möglicherweise die Antwort auf Alles und Nichts kennt oder selbst diese Antwort ist, kann trotzdem immer gefragt werden: Warum? Warum gibt es dieses Absolute? Warum ist das Absolute? Für welchen Zweck ist das Absolute denn vorhanden, wenn die Nicht-Existenz auch eine Alternative gewesen wäre?

Das Absolute könnte demnach als Selbstzweck existieren, ein reiner Zirkelschluss. Oder möglicherweise sogar als Dogma (Es existiert weil es so ist!).

Keine weiteren Fragen euer Ehren.

Metaphysischer Nihilismus: Wer das liest, existiert nicht

Beginnen wir mit dem metaphysischen Nihilismus. Wir nehmen hierfür alle erdenklich nihilistischen Formen an: Es existiert Nichts. Kein Wissen, keine Bedeutung, keine Objekte, keine Materie, rein gar Nichts.

Dagegensprechend wäre Descartes' Idee, dass zumindest dieses Denken, dass ich denke, dass nichts ist, zumindest zu existieren scheint. Das ich diesen Punkt nicht weiter als Nichts bezeichnen kann. Also das dieses Anzweifeln der Existenz doch zu existieren scheint. Also muss folglich doch wenigstens dieser Gedankengang existieren. Und damit auch die Gewissheit, also das Wissen, dass dort etwas existiert.[5]

Als Gegenargument dazu kann der Skeptizismus des Pyrrhoismus dienen. Hier wurde bereits grundlegend Alles hinterfragt, also was ich wissen kann und ob

überhaupt etwas existiert. Kann ich denn wissen, dass das, was ich denke, als Beweis von Existenz gilt? Kann dieser Prozess nicht sogar das Nichts sein?[6]

Vielleicht ist alles, was erlebt wird, das Nichts oder die Nicht-Existenz. Es kann also nicht gewusst werden, dass das wahrgenommene überhaupt etwas sein kann. Denn kann gewusst werden, was das Nichts ist? Das wäre zumindest eine Möglichkeit zu sagen, dass auch nichts existiert. Das selbst der Gedanke, dass ich das bezweifle, auch das Nichts sein kann.

Nihilismus in Lacans Realem

Die Schwierigkeit der Beschreibung des Nichts würde ich am Beispiel der drei Register nach Lacans Psychoanalyse erläutern, wie diese von Bruce Fink zusammengefasst werden: Das Imaginäre, das Symbolische und das Reale.[7] Es soll verdeutlichen, warum manche Dinge erklärt werden können und warum manche Dinge unmöglich zu beschreiben erscheinen.

- Das Imaginäre beschreibt die Vorstellung von Bildern und des Egos. Die Wahrnehmung wer wir sind. Die Erkenntnis, dass es Andere gibt die nicht wir selbst sind. Die Wahrnehmung, dasss Objekte sich unterscheiden. (Beispielsweise: Wer bin ich? Wer bin ich nicht? Wer ist die andere Person? Die andere Person ist nicht ich. Die zwei wahrgenommenen Objekte unterscheiden sich voneinander).
- Das Symbolische beschreibt die Sprache, Gesetze, Strukturen und Ordnungen. Es ist das, was Bedeutung gibt oder Dinge innerhalb der Sprache verständlich macht. Ordnungen wie Lehrer und Studierende als Beispiel. Es sind beides unterschiedliche Menschen die im Imaginären erkennbar sind und das Symbolische unterteilt sie. Ein Lehrer hat eine Bedeutung und daran geknüpfte gesellschaftliche Erwartungshaltungen (Sie ist gebildet und unterrichtet Schüler) und Schüler hat eine Bedeutung und daran geknüpfte gesellschaftliche Erwartungshaltungen (Sie ist Wissbegierig und lernt vom Lehrer). Diese Unterteilung ist allerdings rein im Symbolischen, also über Sprache konzipiert. (Was bin ich? Was bin ich für Andere? Was sind Andere für mich? Was sind Andere für Andere?)

- Das Reale ist das Unmögliche, das Unbeschreibliche, was sich der Bedeutung entzieht, was sich nicht in das Imaginäre oder Symbolische einordnen lässt. Es kann beispielsweise in Form von Trauma oder Angst auftreten. Es zerreit die imaginäre und symbolische Ordnung. Das Reale ist stets präsent, denn das Imaginäre und das Symbolische kann nicht alles erfassen und alle Lücken schließen. Das Imaginäre und Symbolische überdecken oder konstruieren das Reale, kann diese Lücke aber nie Vollends schließen. Eine dieser Lücken ist der Tod. Der Tod selbst kann nicht selbst erlebt werden und ist auch nicht verständlich. Der Tod kann Symbolisch überdeckt werden (Aussagen wie „Es gibt ein Leben nach dem Tod“, „Es ist ein biologischer Prozess“, das Praktizieren einer Beerdigungsritualen, und so weiter) aber bei der Konfrontation, dass jemand stirbt, zerbrechen diese Konstrukte. Der Tod lässt sich nicht beschreiben, das Symbolische zerfällt und es lässt sich nicht einordnen (Ein endgültiges Ende was ist das? Warum passiert es? Was wird aus all dem zuvor gemeinsam erlebten? Was bedeutet das für mich?)

Die Schwierigkeit der Beschreibung des Nichts liegt demnach darin, da sich die Nicht-Existenz dem Imaginären und dem Symbolischen entzieht. Es entzieht sich dem Verständnis und lässt sich nicht über Sprache, Bilder oder sonstiges einordnen. Es ist das Unmögliche, das Unbeschreibliche. Wenn also in diesem Werk das Reale erwähnt wird, ist das Reale nach Lacan gemeint: Das Unmögliche, das Unverständliche, das Unbeschreibliche.

Die Vorstellung, das Nichts existiert, dass es keine Zeit gibt, dass es Dinge gibt die unverständlich sind, dass es keine Bedeutung gibt und so weiter, entziehen sich diese imaginären und symbolischen Ordnungen. Und sind damit in gewisser Weise traumatisch, angsteinflößend und zerbrechen das Selbstverständnis, dass wir existieren. Darum könnte Descartes' Idee (Cogito ergo sum, Ich denke, also bin ich)[5] lediglich eine Überführung des Realem, also der Nicht-Existenz, in das Symbolische sein, um das Reale zu überdecken. Leicht umformuliert könnte es demnach lauten: Ich denke und dadurch glaube ich, und hoffe dass ich bin. Denn dass ich nicht bin, wäre Unbeschreiblich.

Das Echo vom Sein im Nichts

Allerdings hätte ich noch eine andere These, dass das, was erlebt, wahrgenommen, angezweifelt oder gedacht wird, nicht mehr existiert und bereits im Nichts ist oder dort bereits Nichts ist. Wichtig ist hierbei die Anmerkung, dass Zeit nicht existiert. Das nachfolgende Beispiel verwendet nur einen Zeitstrahl, um das Konzept verständlicher innerhalb im Symbolischen zu gestalten.

Abbildung 1: Veranschaulichung der vermeintlichen Existenz im Nichts

Was *Abbildung 1: Veranschaulichung der vermeintlichen Existenz im Nichts* darstellen soll, ist wie die Wahrnehmung von Existenz und Nicht-Existenz kein Widerspruch sein muss. Beispielsweise kann es sein, dass Nichts existiert doch es gab einen Moment, sagen wir um bei dem Beispiel mit Zeit zu bleiben, für eine Sekunde oder ein noch ein viel kürzeren Moment, in dem das, was wahrgenommen wird oder wahrgenommen werden kann, bereits vergangen ist.

Das heißt, wir befinden uns bereits schon wieder im Nichts. Und das, was wahrgenommen wird, ist nur ein Bestandteil von irgendetwas, das nicht mehr existiert. Das heißt, alles, was ist. Oder was wir glauben, was ist, existiert nicht, es war nie etwas, es ist einfach nur kurz, wenn man es so betrachtet, da gewesen. Nichtsdestotrotz befinden wir uns weiterhin im Nichts. Es existiert also Nichts.

Dieser Widerspruch in der zeitlichen Abfolge muss kein Widerspruch sein, wenn bei einer Nicht-Existenz auch keine Zeit existiert, gibt es auch keine zeitliche Abfolge. In der Quantenphysik sind ebenfalls Phänomene zu entdecken, die die Frage der universellen Funktion von Zeit hinterfragen, wie beispielsweise das Quantenereignisse in der Zukunft Auswirkung auf die Vergangenheit haben oder umgekehrt. Quantenphysik scheint in gewissen Aspekten nicht dem Zeitverständnis zu folgen, wie Menschen es verstehen wie Weinstein es beschreibt.[8]

Dass diese erlebte Existenz sehr kurz existierte, ist vergleichbar mit dem Boltzmann-Gehirn, in welcher die Wahrscheinlichkeit besteht, dass alles Erlebte sich in einem zufällig konstruierten Gehirn abspielt: Mit falschen Erinnerungen und falschen Wahrnehmungen wie von Albrecht und Sorbo beschrieben.[9] Dieses Ereignis, was wir also wahrnehmen, ist möglicherweise wie dieses Boltzmann-Gehirn: Zufällig entstanden und bereits wieder Nicht-Existent.

Alles, was wahrgenommen und gewusst wird, befindet sich innerhalb dieses Fragmentes von etwas. Alles erlebte und zu Erlebende ist bereits im Nichts und ist lediglich ein Echo dieses Etwas. Wir mögen zwar Dinge aktiv erleben, aber dies spielt sich nur innerhalb dieses Fragmentes von Etwas ab, dass es nicht mehr gibt. Außerhalb dieses Fragmentes: Das Nichts.

Von diesen Annahmen ist es möglich zu sagen:

Nichts existiert.

Es existiert keine Bedeutung

Es existiert kein Wissen.

Es existiert Nichts.

Absolutes Nichts.

Weniger Nihilismus: Wer das liest, existiert

Nachdem aufgestellt wurde, dass Nichts existiert, nichts gewusst werden kann und nichts Bedeutung hat kann dieses Werk an der Stelle auch schon fertig sein.

Weil wenn Nichts existiert, was soll dann weitergeschrieben werden? Warum wird dann dieses Werk verfasst? Ist das nicht bedeutungslos?

Ja! Ja das ist es.

Für den weiteren Verlauf wird also von der dogmatischen Annahme ausgegangen, dass Dinge existieren. Zumindest kann noch der Skeptizismus (epistemologischer Nihilismus) betrachtet werden. Das heißt die Anzweiflung was gewusst werden kann.

Und es kann weiterhin betrachtet werden, dass Alles Bedeutungslos ist (existenzieller Nihilismus).

Der metaphysische Nihilismus, das Alles und Nichts existiert, ist beiseitegestellt. Es existieren also anscheinend Dinge. Und wir scheinen zu Wissen, dass Dinge existieren.

Und um dieses gesamte Werk nicht vollständig bedeutungslos zu machen, ist die weitere Annahme, dass ich selbst existiere und auch andere Dinge existieren. Und damit nicht nur ich selbst, sondern auch andere Lebewesen.

Wer das hier liest, existiert.

Und was das hier nicht lesen kann, existiert auch.

Die Pure Ideologie des Lebens

Was ist mit Ideologie gemeint?

Die pure Ideologie des Lebens ist eine Referenz zu Žižeks Idee der Ideologie aus ‚Das erhabene Objekt der Ideologie‘.[10]

Eine Ideologie nach Žižek bezeichnet eine Fantasie, die die soziale Realität beschreibt. Sie wird durch das Verhalten, durch Rituale aufrechterhalten. Es ist möglich, dass diese Ideologie bekannt ist und durch die Rituale und das Handeln dennoch aufrechterhalten wird. Žižeks häufige Formulierung dazu: „Ich weiß es sehr wohl, doch ich tue es trotzdem.“ Die Ideologie, also diese Fantasie, strukturiert die Realität und überdeckt dabei die Ungereimtheiten des Realen, also das Unbeschreibliche, die Widersprüche. Diese Ungereimtheiten werden allerdings auch in einer Form strukturiert, dass diese Verständlich sind, um das Reale zu überdecken.

Ein Beispiel für diese Ideologie wäre Geld. Es ist bekannt, dass Geldscheine aus einer Art Papier bestehen und keinen großen Mehrwert haben (Es kann z.B. schwer lesbar beschriftet werden, ist weniger gut geeignet für Origami-Faltung, und so weiter). Der Wert eines Geldscheines ist also reine Fantasie. Trotz dieses Wissens, dass der Geldschein wertlos ist, behält der Geldschein durch unser Handeln seinen Wert. Der Geldschein kann an einer Kasse abgegeben werden und ich erhalte dafür etwas von dieser Wertigkeit des Geldscheines (z.B. für 10 Euro eine Tasse). Umgekehrt: Möchte ich diesen Gegenstand (die Tasse) erwerben und gebe gar Nichts (Null Euro), bekomme ich den Gegenstand (die Tasse) nicht. Es handelt sich nun um Ladendiebstahl und ich werde bestraft. Dieser Prozess der Bestrafung oder des Ladendiebstahls, ist ebenfalls Bestandteil der Ideologie, dass der Geldschein Wertigkeit besitzt. Denn die Bestrafung des Ladendiebstahls impliziert, dass der Geldschein Wert hat und dass Gegenstände nur für Geld ausgetauscht werden dürfen. Wer dies nicht tut, erhält Strafe. Es ist also nicht nur in der Vorstellung untersagt, etwas zu erwerben ohne Geld dafür zu geben. Diese Vorstellung wird auch durch das Handeln, der Bestrafung, aufrechterhalten.

Es ist also durch dieses Handeln, egal ob es bewusst oder unbewusst ist, dass dieser Geldschein einen Wert hat. Und damit einen Sinn hat. Diese Ideologie für den Wert von Geldscheinen hält auch von dem Realen fern, das Geldscheine wertlos sind, keine Bedeutung haben und wir etwas Wertloses als sehr wichtig erachten. Wenn Geldscheine (oder Geld an Sich) keinen Wert haben, hinterfragt es auch die bestehende Gesellschaftsordnung, also die entsprechende Ideologie.

Es kommen Fragen auf: Welchen Wert haben Dinge? Warum haben Dinge Wert? Was ist Wert? Wozu muss ich Geld haben um Dinge zu erwerben? Warum werde ich bestraft, wenn Geld doch wertlos ist? Wieso bestrafe ich, wenn Leute ohne wertloses Geld Dinge erwerben? Wie rechtfertigt Geld privates Eigentum? Was bin ich ohne Eigentum? Was bin ich ohne diese gesellschaftliche Ordnung? Und so weiter. Diese daran hängende Bedeutungslosigkeit einer ganzen Ordnung wäre die Begegnung mit dem Realen: Das Unmögliche. Die Bedeutungslosigkeit.

Für die Interpretation in diesem Werk gibt die Ideologie Bedeutung. Und die Bedeutungslosigkeit kann dem Realem zugeordnet werden: Das Unmögliche, das Unbeschreibliche. Ideologie überdeckt also das Reale.

Wie wird aus Leben eine Ideologie?

Übertragen wir die Ideologie auf das Leben oder das System des Lebens wie wir es kennen, könnte das Leben an sich auch als Ideologie bezeichnet werden. Das System des Lebens wie wir es kennen, beschreibt nach Darwin, was Leben ist und wie es sich selbst aufrechterhält.[11]

Es ist ein System, dass durch seine Rituale aufrechterhalten wird, also durch Todvermeidung, Lebenserhaltung und Fortpflanzung. Ungeachtet dessen, ob sich einer Bedeutungslosigkeit oder Bedeutung des Lebens bewusst ist, werden diese Rituale durchgeführt: Lebewesen versuchen nicht zu sterben. Lebewesen versuchen am Leben zu bleiben. Lebewesen versuchen sich Fortzupflanzen. Das Leben scheint demnach ein Selbstzweck zu sein, also ein System der Autopoiesi, wie es von Maturana und Varela beschrieben wird.[12]

Bei dieser Betrachtung des Lebens als Selbstzweck ist zunächst keine Bedeutung zu sehen. Es wäre also ein System das ohne Bedeutung existiert.

Das Leben entstand irgendwie, irgendwann und lebt bis heute. Hier kann auf Schopenhauers Idee zurückgegriffen werden, dass das Leben ein Streben ohne Ziel ist.[13] Wir können hierfür beispielsweise annehmen, dass das Leben zufällig entstand und zufällig einen Mechanismus entwickelt hat, dass Leben bis heute existiert.

Gegenteilig können Existenzielle Philosophie wie von Camus angeführt werden: Camus führt hier die Problematik von der Sinnlosigkeit des Lebens auf: Selbstmord. Wenn das Leben keinen Sinn hat, warum soll man sich dann nicht direkt das Leben nehmen?[14] Die Konfrontation mit dem Realem, der Bedeutungslosigkeit ist so schwer zu ertragen, warum soll sich dann nicht umgebracht werden, um dieser Unerträglichkeit zu entgehen? Camus' Lösungsvorschlag: Es wird zugegeben, dass das Leben und überhaupt Alles keine Bedeutung hat. Doch es wird trotz dieser Bedeutungslosigkeit weitergelebt. Die Absurdität wird akzeptiert (Die Suche nach Sinn in einem Sinnlosen Universum ist hierbei das Absurde) und es wird sich seinen eigenen Sinn gesucht oder es wird Allem ein eigener Sinn gegeben.

Ein guter Ausweg. Wir akzeptieren das Reale, die Bedeutungslosigkeit. Und machen mit den Ritualen weiter. Das System des Lebens wird aufrechterhalten (Stichwort Todvermeidung: Ich bringe mich nicht um) und lebe weiter (Stichwort: Lebenserhaltung, Optional: Fortpflanzung).

Hier kann aber die Fragestellung aufgeworfen werden: Wird das Reale, die Bedeutungslosigkeit, wirklich akzeptiert? Oder wird dieses Reale, die Bedeutungslosigkeit, dieses Unmögliche, lediglich in das Symbolische überführt. Bedeutet, dieser Antagonismus, dieser Widerspruch wird in eine Form strukturiert, dass das Reale nicht konfrontiert wird, weil es zu traumatisch ist. Die Eingliederung in das Symbolische wäre: Das Leben hat keinen Sinn, mach deinen eigenen Sinn. Das ist die Bedeutung.

Ist diese Überführung des Realen, der Bedeutungslosigkeit, nicht möglicherweise selbst ein Ritual für der Ideologie des Lebens für die Todvermeidung und die Lebenserhaltung? Eine Bewältigungsstrategie des Bewusstseins sich nicht umzubringen, um das Leben zu erhalten?

Es ist zunächst ohnehin fraglich, ob für das System des Lebens wie wir es kennen, ein Bewusstsein wie Menschen es haben, eher hinderlich ist für die Ideologie des Lebens. Denn Menschen können sich selbst umbringen (Keine Todvermeidung) und können sich entscheiden, keinen Nachwuchs zu zeugen (Keine Fortpflanzung). Würden wir also den Sinn des Lebens darin sehen, das System des Lebens aufrechtzuerhalten, wäre dort ein solches Bewusstsein nicht eher hinderlich, dass sich aktiv dagegenstellen kann? Wären andere Lebensformen demnach nicht sogar besser für diesen Zweck dienlich? Sollten Menschen demnach ihr Bewusstsein und Intelligenz dafür nutzen, das Systems des Lebens dauerhaft aufrechtzuerhalten? Wäre dies die Bedeutung des Lebens des Menschen?

Die Bedeutung in der Aufrechterhaltung des Lebens zu sehen, können wir mit einem einfachen Werkzeug wieder entfernen: Warum? Warum existiert Leben? Warum sollte Leben existieren? Warum sollte der Selbstzweck eine Aufrechterhaltung rechtfertigen? Und so weiter.

Es besteht die Möglichkeit, dass Lebensformen auch auf andere Weise existieren können, die nicht den Bedingungen unterworfen sind, wie es Lebewesen auf dem Planeten Erde sind. Allerdings ändert es Nichts an der Bedeutung deren Lebens. Denn das Werkzeug Warum kann hier wieder genutzt werden mit denselben Fragen wie bereits zuvor: Warum? Warum existiert Leben? Warum sollte Leben existieren? Warum sollte der Selbstzweck eine Aufrechterhaltung rechtfertigen? Und so weiter. Es ist also für das Werkzeug Warum völlig unerheblich, wie Leben entstanden ist und wie es endet. Die Bedeutung kann immer hinterfragt werden.

Die Rituale des Lebens, die Todvermeidung, die Lebenserhaltung, und die Fortpflanzung erhalten das System des Lebens aufrecht. Wäre ein Lebewesen unsterblich, dann würden die Rituale Todvermeidung und Lebenserhaltung ausreichen, um die Ideologie des Lebens aufrechtzuerhalten.

Die pure Ideologie des Lebens versucht das Reale zu vermeiden: Die Bedeutungslosigkeit.

Der existenzielle Nihilismus besteht also weiterhin: Das Leben ist Bedeutungslos.

Bedeutungslosigkeit außerhalb des Lebens: Alles Bedeutungslos?

Jetzt hören wir nicht bei der puren Ideologie des Lebens auf, um das Leben als Bedeutungslos zu bezeichnen. Dass selbst wenn sich über die Bedeutungslosigkeit bewusst ist, dass trotzdem gelebt wird. Camus' Absurdität beschreibt es in gewisser Weise: Ich weiß es ist bedeutungslos, aber ich lebe trotzdem.

Eine Ähnlichkeit zu der Formulierung von Ideologie: Ich weiß sehr wohl, aber tue es trotzdem.

Nun gehen wir über das bedeutungslose Leben hinaus und wenden uns allem Anderen zu: Der allgemeinen Existenz. Nicht nur auf Lebewesen, sondern auch auf andere Dinge: Steine, Felsformationen, Planeten, Sterne, Partikel, Atome, Quanten, Wellen. Auf Alles, das etwas ist.

Auch hier kann das Werkzeug angewendet werden: Warum? Warum, warum, warum? Versuchen wir es am Beispiel mit einem Stein. Dort ist ein Stein auf dem Boden. Zum Beispiel der Zweck des Bodens ist, damit ein Stein draufliegt. Warum ist da ein Stein? Warum muss der Stein auf dem Boden liegen? Warum muss der Stein überhaupt da sein? Warum muss der Boden überhaupt da sein? Warum muss Schwerkraft da sein, damit der Stein am Boden bleibt? Warum müssen diese Dinge überhaupt existieren? Und so weiter. Warum, warum, warum?

Existieren Dinge um zu existieren? Aber warum?

Versuchen wir Ideologie nicht nur auf das Leben anzuwenden, sondern auch auf Existenz. Das Ritual für Existenz, die die Ideologie der Existenz aufrechterhält, wäre das reine existieren an sich. Wenn etwas existiert, hält es die Ideologie der Existenz aufrecht.

Aber einen Moment, Stopp! Ideologie ist ein Fantasiekonstrukt, um das Reale zu überdecken oder zu konstruieren. Warum sollten Nicht-Lebewesen eine Ideologie aufrechterhalten, die vom Realen, der Nicht-Existenz ablenkt? Nicht lebendige Dinge haben kein Bewusstsein. Warum sollten sie sich von etwas ablenken, dass Unmöglich und Unbeschreiblich ist? Könnte hier möglicherweise

Hegels Idee vom Werden zutreffen? Das das pure Sein und das pure Nichts die Gemeinsamkeit des Werdens haben?[15]

Wenn wir das Konzept der Ideologie auch auf Nicht-Lebewesen übertragen, könnte Hegels Idee bestätigt werden. Für die Existenz ist das Reale die Nicht-Existenz und für die Nicht-Existenz ist die Existenz das Reale. Beide versuchen sich dem jeweils Anderem zu entziehen. Dennoch ist es da: Das Reale, das Unmögliche. Für die Existenz ist die Nicht-Existenz unerträglich, deshalb existiert es um der Nicht-Existenz zu entgehen. Umgekehrt ist für die Nicht-Existenz die Existenz unerträglich, deshalb existiert es.

Hierbei stellt sich jedoch die Frage: Gibt es Bedeutung ohne Bewusstsein?

Das Reale ist ursprünglich als Konzept für menschliches Verständnis gemeint. Eine Idee aus der Psychoanalyse. Und was Bedeutung ist, soweit uns bekannt ist, ein menschliches Konstrukt.

Aber selbst, wenn es Bedeutung außerhalb des menschlichen Bewusstseins gibt, können wir die Frage stellen und unser Werkzeug Warum benutzen: Warum sollte es Bedeutung außerhalb vom menschlichen Bewusstsein geben? Warum gibt es Bedeutung für Nicht-Lebewesen? Warum existieren Dinge wie Bedeutung überhaupt? Warum, warum, warum?

Wir enden also so oder so bei der Feststellung, dass es keine Bedeutung gibt, da diese immer hinterfragt werden kann.

Es gibt keine Bedeutung.

Weder im Bewusstsein.

Noch außerhalb des Bewusstseins.

Alles ist Bedeutungslos. Auch das Nichts?

Wenn nun alles Bedeutungslos ist, wäre dann das Nichts die Erlösung? Kann die Bedeutung in der Nicht-Existenz gefunden werden? Geht Alles dem Nichts zu? Und die Erlösung von dieser Begegnung mit der Bedeutungslosigkeit ist in der Nicht-Existenz?

Ist in Mainländers Philosophie der Erlösung die Antwort, dass der einzige Ausweg aus der Bedeutungslosigkeit die Nicht-Existenz ist? Dass die Existenz so unerträglich in ihrer Bedeutungslosigkeit ist, dass Nicht-Existenz die Erlösung ist? Dass der Tod das erstrebenswerte Zustand für das Leben ist, sich der Unerträglichkeit der Existenz zu entziehen?[16]

Trotz dieser vermeintlichen Erlösung grätscht uns auch hier das Werkzeug Warum dazwischen: Warum ist Existenz unerträglich? Warum bringt Nicht-Existenz Erlösung? Warum ist Erlösung erstrebenswert? Warum soll Nicht-Existenz besser oder schlechter sein?

Dieses verfluchte Werkzeug! Warum gibt es Warum? So finden wir keine Lösung zu irgendetwas. Zumindest keine befriedigende Antwort.

Es ist doch wirklich absolute Verzweiflung, wenn selbst im Nichts noch dieses Warum folgt. Dass selbst, im Auge der Nicht-Existenz noch immer das Warum hinterfragt. Es scheint wirklich unerträglich, diese Bedeutungslosigkeit. Und egal wo wir schauen, in der Existenz oder der Nicht-Existenz, es ist alles Bedeutungslos.

Als besteht die Bedeutungslosigkeit sogar im Nichts.

Alles ist Bedeutungslos und das Nichts ist auch Bedeutungslos.

Bedeutungsloses Leben = Ethik ist Bedeutungslos?

Wenn nun das Leben selbst keine Bedeutung hat und selbst alles darüber hinaus Bedeutungslos ist, kann das Werkzeug „Warum“ auch auf das Verhalten der lebenden Lebewesen übertragen werden: Warum soll ich etwas tun? Warum soll ich etwas nicht tun?

Nach Ruse und Wilson ist Moralität eine Illusion in den Genen. Bedeutet: Es ist ein naturalistisches Argument.[17]

Moralisches Verhalten wäre demnach also nicht etwas, dass dem Bewusstsein entspringt und demnach objektiv in Gut und Schlecht kategorisiert. Sondern, dass Verhalten, das Todvermeidung, Lebenserhaltung und Fortpflanzung als gut beurteilt und alles dagegen Strebende als schlecht beurteilt. Demnach wäre Moralität für den Zweck da, das System des Lebens aufrecht zu erhalten für Lebewesen mit Bewusstsein. In diesem Fall: Menschen.

Wenn wie zuvor genannt das Leben selbst Bedeutungslos ist, warum sollte dann irgendeine Moral oder Ethik eine Bedeutung haben? Wenn Ethik und Moral nur für den Lebenszweck dienlich sind, das Leben aber bedeutungslos ist, sind dann sämtliche ethischen und moralischen Vorschriften für das Verhalten nicht sogar auch Bedeutungslos?

Was tun ohne Bedeutung? Alles was gewollt ist?

Nach allem, was jetzt beschrieben wurde, ist alles sehr düster.

Möglicherweise existiert nichts und wenn etwas existiert, dann ist es Bedeutungslos. Und damit eingeschlossen ist auch, dass das Leben Bedeutungslos ist.

Und das Bedeutung möglicherweise sogar eine Bewältigungsstrategie des Bewusstseins ist, um das System des Lebens aufrecht zu erhalten. Dass Bedeutung nur dazu da ist, die Begegnung mit dem Realem, der Bedeutungslosigkeit, zu vermeiden und damit der Todvermeidung und der Lebenserhaltung dienlich ist. Um die Ideologie des Lebens aufrecht zu erhalten.

Und um das Ganze noch düsterer zu gestalten: Selbst das Nichts, die Nicht-Existenz ist Bedeutungslos.

Jetzt kann auch das Werkzeug Warum für dieses Werk selbst verwendet werden. Warum wurde dieses Werk verfasst, wenn doch alles bedeutungslos ist? Und was soll ich nun mit diesem Wissen anfangen? Soll ich nun die Nicht-Existenz anstreben? Aber selbst das ist Bedeutungslos. Wenn alles bedeutungslos ist, kann ich dann nicht einfach tun und lassen, was immer ich will? Egal was? Denn was immer ich tue oder nicht tue, es ist bedeutungslos?

Auf der Grundlage der bisherigen Argumente ist die Antwort: Es ist egal, da egal was daraus abgeleitet wird, es bedeutungslos ist. Es hat keine Bedeutung.

Da Allesmögliche, also das Leben, alle Dinge, alle Gedanken, alle Moralitäten, alle Ethiken und die Nicht-Existenz selbst bedeutungslos ist, ist völlig egal was daraus abgeleitet wird oder was getan wird.

Wir können Camus' Rat folgen und die Absurdität zu akzeptieren und weiterleben und damit die Ideologie des Lebens weiter aufrechterhalten.[14] Das ist aber bedeutungslos.

Wir können in absolute Verzweiflung und Depression verfallen und Nichts tun, da alles bedeutungslos ist. Das ist aber auch bedeutungslos.

Wir können uns der Nicht-Existenz hingeben und uns selbst die Nicht-Existenz, das Ende des eigenen Lebens herbeiführen. Das ist aber ebenfalls bedeutungslos.

Wir können danach streben, das System des Lebens für die Menschheit oder allgemein das System des Lebens für alle Zeit aufrechtzuerhalten. Das ist aber auch wieder Bedeutungslos.

Wir können tun was wir wollen. Das Utopia für alle Zeit für alle Lebewesen errichten, die absolute Erkenntnis erlangen und alles Verständnis zu Allem anstreben. Wie alles zuvor ist dies Bedeutungslos.

Wir können versuchen, alle Existenz auszulöschen und eine absolute Nicht-Existenz herbeizuführen, damit es nie wieder Leid gibt und Schmerz gibt und

sorgen dafür, das Hegel Unrecht hat, dass aus absolutem Nichts etwas wird, damit es für immer kein Leid mehr geben kann.[15] Doch selbst das ist Bedeutungslos.

Egal was wir tun oder nicht tun, egal was passiert oder nicht passiert, egal was existiert oder nicht existiert. Es ändert Nichts an dem Resultat:

Alles und Nichts ist Bedeutungslos.

Wirklich keine Bedeutung? Ist das Sicher?

Nachdem vorherigen Kapitel sind wir weiterhin in der absoluten Verzweiflung: Alles und Nichts ist Bedeutungslos. Und alles was getan werden kann, ist auch Bedeutungslos.

Ziemlich Bedrückend dieses ganze Werk :(

An dieser Stelle haben wir spätestens jetzt den Tiefpunkt erreicht und konfrontieren das Reale, die Bedeutungslosigkeit. Und die Allgegenwärtigkeit des Realen kann nicht mehr überdeckt werden.

In dem gesamten Nihilismus gibt es aber trotz aller Bedeutungslosigkeit einen Aspekt, der Hoffnung geben kann.

Nun kann gefragt werden: Aber wozu Hoffnung geben? Es ist doch alles Bedeutungslos?

Ja, das ist richtig, aber wir haben noch den epistemologischen Nihilismus, dass es kein Wissen gibt. Und wenn es kein Wissen gibt, gibt es keine Gewissheiten. Und wenn es keine Gewissheiten gibt, wie können wir dann sicher sein, dass es keine Bedeutung gibt?

Ist Bedeutung auch im Realen?

Wir sind bisher die Aspekte durchgegangen, dass entweder Nichts existiert und dass Dinge existieren und wir auch in gewisser Weise wissen, dass Dinge existieren. Doch durch das Werkzeug Warum kann die Bedeutung von Allem und Nichts hinterfragt werden. Wir wüssten also, dass Dinge existieren, stellen aber fest, dass es keine Bedeutung gibt.

Doch die Anzweiflung von Wissen können wir auch auf die bisher etablierte Gewissheit legen, dass Alles und Nichts Bedeutungslos ist. Warum sollten wir mit Gewissheit wissen, dass es keine Bedeutung gibt?

Bisher haben wir die Bedeutungslosigkeit in das Reale zugeordnet, da es unmöglich und unbeschreiblich ist. Und vieles, was wir im Leben tun wie

Ideologien zu konstruieren und mit unserem Handeln aufrechtzuerhalten, ist es uns diesem Realem zu entziehen.

Was aber, wenn die Bedeutung auch dem Realen zugeordnet werden kann?

Betrachten wir es so: Mit dem Werkzeug Warum, ein Begriff des Symbolischen, kann die Bedeutung hinterfragt werden, und lande am Ende bei der Bedeutungslosigkeit, da keine Antwort auf Bedeutung gefunden werden kann. Bedeutungslosigkeit, die aber nicht verstanden werden kann. Sie ist dem Realen zuzuordnen.

Aber umgekehrt kann das Werkzeug Warum auch die Bedeutungslosigkeit hinterfragen. Warum ist Bedeutungslosigkeit? Was ist Bedeutungslosigkeit? Frage ich hiernach weiter, scheint es Bedeutung zu geben. Bedeutung kann also ebenfalls nicht verstanden werden, da sie ebenfalls mit dem Werkzeug Warum hinterfragt werden kann. Mit dem Werkzeug Warum scheint die Hinterfragung immer zwischen Bedeutung und Bedeutungslosigkeit zu springen.

Ist Bedeutung demnach möglicherweise auch dem Realen zuzuordnen? Zwar scheint Bedeutung nicht so traumatisch oder erschütternd zu sein wie Bedeutungslosigkeit. Allerdings kann Bedeutung ebenfalls nicht beschrieben werden. Es scheint Unmöglich und Unbeschreiblich. Gewisse Arten von Bedeutsamkeiten (Gefühlszustände wie Freude beim Betrachten eines Bildes) können im Symbolischen beschrieben werden. Die Bedeutung selbst aber wird damit überdeckt. Die Bedeutung an sich, bleibt unbeschreiblich.

So scheint es zu sein, dass Aspekte von Bedeutung und der Bedeutungslosigkeit Bestandteil des Realen sind, die mit dem Werkzeug Warum einen Einhalt in dem Symbolischen erhalten. So ist Bedeutung und Bedeutungslosigkeit im Symbolischen als auch im Realem zu verorten. Mit Warum, dem symbolischen Ausdruck der Sprache, wird das Reale aufgedeckt.

Das etwas im Realem und Symbolischem Bestandteil sein kann und dass sich mit etwas Symbolischem an das Reale angenähert wird, hat Zupančič dargestellt, da Ethik selbst zwar Symbolisch formuliert werden kann (zum Beispiel Du sollst kein Leid zufügen) aber diese absolute Einhaltung dieser Ethik auch im Realem

liegt, da es eine unmögliche Aufforderung ist (Kann ein Mensch niemals Leid zufügen mit absoluter Treue zu dieser Ethik?) Dieses Dilemma scheint das Reale zu offenbaren. Etwas Symbolisches, das das Reale aufdeckt.[18]

Wenn also Ethik im Symbolischen und Realen sein kann, kann dies auch für die Bedeutung und Bedeutungslosigkeit der Fall sein? Und ist es möglich, dass diese beiden widersprüchlichen Aspekte beide im Realen und im Symbolischen vorzufinden sind?

Die Superposition von Bedeutung

Vielleicht verhält es sich mit Bedeutung und Bedeutungslosigkeit im Realen wie in der Quantenphysik und der Superposition. Hier kann Schrödingers Katze als Beispiel verwendet werden. Eine Katze ist in einer Kiste mit Schlafmittel (tödliches Gift ist mir zu grausam) in welcher mit einer radioaktiven Quelle per Zufälligkeit das Schlafmittel freigegeben wird. Solange das Schlafmittel nicht freigegeben wird, ist die Katze wach. Sobald das Schlafmittel ausströmt, schläft die Katze. Die Katze wäre unbeobachtet in der Kiste demnach im Zustand Wach und zugleich Schlafend. Wird aber in die Kiste reingeschaut, ist die Katze entweder wach oder schläft. Dieser Zwischenzustand Wach und Schlafend ist nicht feststellbar.[19]

Es wäre also Alles und Nichts zugleich Bedeutsam und Bedeutungslos, allerdings ist diese gleichsamer Bedeutung und Bedeutungslosigkeit nicht beobachtbar. Es würde also Alles und Nichts nach einer Beobachtung in den Zustand der Bedeutung oder Bedeutungslosigkeit zerfallen. Das Bedeutung oder Bedeutungslosigkeit erst etwas ist, was im Nachgang festgestellt werden kann. Es wäre demnach ähnlich wie Deleuze beschreibt, dass ein Vorläufer den Pfad im Vorfeld festlegt, aber in umgekehrter Reihenfolge.[20] Bedeutet: Erst wenn etwas eintritt, kann im Nachgang festgestellt werden, dass es so hat sein müssen.

Aber wie können wir nun die Bedeutsamkeit und Bedeutungslosigkeit feststellen? Also kann dieser Zerfall in Bedeutsamkeit oder Bedeutungslosigkeit? Hier kann

Wittgensteins Beschreibung der Sprachspiele und der Bedeutung von Worten im Nutzen hilfreich sein.[21]

Nach Wittgenstein hat ein Wort Bedeutung abhängig von ihrem Nutzen in einem Sprachspiel. Nehmen wir als Beispiel das Wort Aufheben. Im Sprachspiel wo etwas heruntergefallen ist, wird aufheben genutzt, um etwas vom Boden hochzuheben. Im Sprachspiel eines Archives wird aufheben genutzt, um etwas längere Zeit zu bewahren. Die Bedeutung des Begriffes ‚Aufheben‘ liegt also im Nutzen, also in der Anwendung im Satz.

Ähnlich verhält es sich nun mit Bedeutung und Bedeutungslosigkeit. In welchem Kontext werden diese Begriffe genutzt? In Sprachspielen werden beide Begriffe oft im Kontext benutzt, um eine persönliche Wichtigkeit oder Unwichtigkeit zu benennen. Ein eingerahmtes Bild ist für jemanden von Bedeutung, es ist also wichtig für die Person, die das Bild besitzt. Die Bedeutung von ‚Bedeutung‘ liegt also im Nutzen. Wenn jemand eine Sportart nicht mag, dann ist diese Sportart unwichtig für diese Person, also bedeutungslos. Die Bedeutung des Begriffes ‚Bedeutungslosigkeit‘ liegt hier ebenfalls im Nutzen.

Das Unverständnis von Bedeutung und Bedeutungslosigkeit und die damit verbundene Verzweiflung ließe sich nach Wittgenstein also danach erklären, dass die Philosophie die beiden Begriffe in ein anderes Sprachspiel hebt, dem Sprachspiel der Philosophie, in dem aber keine Bedeutung verwendet werden kann, da sie keinen Nutzen haben. Bedeutung oder Bedeutungslosigkeit werden als Objekt oder Name verwendet, die aber keinen Nutzen finden und damit keine Bedeutung haben.

Denn welchen Nutzen haben die Begriffe ‚Bedeutung‘ und ‚Bedeutungslosigkeit‘ im Kontext des Sprachspieles der Philosophie? Sie werden als eigenständiger Begriff mit zugedachter Bedeutung verwendet, ohne jemals einen Nutzen zu erhalten. Es wird gefragt: Was ist Bedeutung und Bedeutungslosigkeit? Und sämtliche gegebenen Beispiele können hinterfragt werden, zum Beispiel mit dem Werkzeug Warum. Es gibt im philosophischen Sprachspiel aber kein Kriterium, was nun Bedeutung und Bedeutungslosigkeit ist. Im philosophischen Kontext haben diese Begriffe keine Grammatik, keine

Kriterien für die Bedeutung im philosophischen Kontext. Es wäre demnach das philosophische Sprachspiel, dass überhaupt erst diese absolute Verzweiflung hervorruft. Denn es sucht eine Bedeutung in den Begriffen ‚Bedeutung‘ und ‚Bedeutungslosigkeit‘ ohne jedoch Kriterien zu formulieren, dass diesen Begriffen eine Zuweisung geben könnte.

Mithilfe der Nutzung der Sprachspiele könnte also den Zerfall der Superposition von Bedeutsamkeit und Bedeutungslosigkeit herbeiführen. Im metaphysischen, allumfassenden Sinne ist also Bedeutung und Bedeutungslosigkeit in der Superposition. Alles und Nichts ist Bedeutsam und Bedeutungslos zugleich. Im Metaphysischen ist es jedoch nur in dieser Superposition, da die Sprache hier im Urlaub ist.

In der alltäglichen, gängigen Anwendung der Sprache wird die Bedeutung von Bedeutung und Bedeutungslosigkeit klar und die Superposition zerfällt in Bedeutung oder Bedeutungslosigkeit.

Nehmen wir ein Beispiel: Ein Mensch rutscht auf einer Bananenschale aus, fällt zu Boden und der Person wird geholfen und sich über den Zustand erkundigt. Warum wird der Person geholfen? Warum hat es Bedeutung? Die Antwort in diesem Kontext: Es hat Bedeutung da es der Person wichtig ist, Menschen zu helfen, die leiden, damit diese nicht mehr leiden. Der Person wird hochgeholfen, um das Leid zu lindern. Die Superposition für die Situation zerfällt: Das Helfen hat nun Bedeutung für die Person.

Ein anderes Beispiel: Eine Person wird gefragt, ob sie auf ein Konzert mitkommen möchte. Die Person mag die Musik aber nicht und sagt: „Das Konzert zu besuchen wäre für mich Bedeutungslos.“ Warum ist der Konzertbesuch Bedeutungslos? Der befragten Person gefällt die Musik nicht und würde keine Freude verspüren, wie es andere Besucher spüren würden. Wenn keine Freude aufkommt, wäre es für die Person eine Zeitverschwendung, da bereits bekannt ist, dass keine Freude beim Konzert aufkommen würde. Die Superposition in dieser Situation zerfällt: Die Teilnahme hat nun keine Bedeutung für die Person.

Wenn wir die Bedeutung und die Bedeutungslosigkeit beides dem Realem zuordnen können, da beides zugleich unmöglich und unbeschreiblich erscheint, ist möglicherweise tatsächlich die Frage zu stellen, ob die Sprache in diesen Aspekten Urlaub macht, wenn wir uns selbst in die absolute Verzweiflung der Bedeutungslosigkeit werfen. Und es muss sich bewusst gemacht werden, dass Bedeutung und Bedeutungslosigkeit nicht bereits vordefiniert ist, sondern erst eines der beiden herbeigeführt wird.

Vielleicht hat Camus in diesem Aspekt also doch Recht: Wir Leben und entscheiden selbst über die Bedeutung.

Erlösung durch Bedeutungslosigkeit

Jetzt haben wir doch noch Hoffnung gefunden, yaay :)

Es gibt vielleicht doch Bedeutung nur verstehen wir sie nicht. Genauso wie wir Bedeutungslosigkeit nicht verstehen. Doch Teile davon können wir verstehen und das Bedeutung und Bedeutungslosigkeit nicht vordefiniert sind, sondern als Superposition beide zugleich vorhanden sind.

Was fangen wir jetzt mit dem Wissen an? Jetzt wird radikal hinterfragt und dazu nutzen wir wieder unser noch zuvor verfluchtes Werkzeug: Warum?

Denn wenn wir davon ausgehen, dass Bedeutung und Bedeutungslosigkeit beide im Realen und im Symbolischen zu verordnen sind, und etwas erst bei der alltäglichen Anwendung in Bedeutsamkeit oder Bedeutungslosigkeit zerfällt, dann können wir Alles und Nichts um uns hinterfragen, in wie weit es Bedeutsam oder Bedeutungslos ist. Und damit erzielen wir nun eine Freiheit, die uns doch vorher undenkbar schien.

Nun können wir das Werkzeug Warum dienlich zu Nutze machen, um Alles und Nichts zu hinterfragen, um Ideologien aufzudecken, um Verhaltensweisen neu zu bewerten, um Moralität und Ethik neu zu beurteilen, ohne in eine absolute Verzweiflung zu fallen.

Hinterfragen wir kleine Aspekte im Leben, können wir sogar größere Aspekte hinterfragen und decken dadurch die Ideologien auf, in denen wir leben und die wir selbst aktiv am Leben halten. Mit dem Werkzeug Warum können wir die Ideologien entdecken und darüber hinaus hinterfragen, warum Dinge trotzdem getan werden. So lautet es nicht mehr nur: „Ich weiß sehr wohl, trotzdem mache ich es.“

Nun kann gefragt werden: Ich weiß sehr wohl, warum mache ich es trotzdem? Du weißt sehr wohl, warum machst du es trotzdem? Ihr wisst sehr wohl, warum macht ihr es trotzdem? Wir wissen sehr wohl, warum machen wir es trotzdem?

Wenden wir dies am Beispiel von Arbeitstätigkeit an. Es wird Arbeitsleistung für Entgelt ausgeübt so wie Marx es beschreibt. Die Arbeitskraft wird für einen

Arbeitgeber bereitgestellt und die Arbeitskraft wird dafür entlohnt.[22] Warum? Weil das erhaltene Entgelt für Essen, Trinken und Wohnen verwendet werden kann, also zum Lebenserhalt. Warum Leben erhalten? Weil ohne Essen und Trinken stirbt man selbst und es gibt die Angst vor dem Tod. Also ist es eine Strategie der Todvermeidung.

Aber wenn doch das Leben bedeutungslos ist, warum soll ich so leben wie ich aktuell lebe? Warum arbeite ich was ich arbeite? Warum tue ich was ich tue? Warum muss ich tun was tue um zu Leben? Warum kann ich nicht leben, wenn ich nicht tue was ich tue? Warum würde ich sterben, wenn ich nicht tue, was ich tue?

Über diesen Fragenkatalog sind wir nun an dem Punkt, an dem wir in dem Beispiel eine Ideologie hinterfragt haben. Die Ideologie, die Arbeit für Gegenleistung erfordert, mit welcher wiederum lebenserhaltende Dinge erworben werden können. Eine Ideologie, die den Lebenserhalt und die Todvermeidung an einer gewissen Nützlichkeit knüpft. Die Bedeutungslosigkeit in Allem zeigt auch die Bedeutungslosigkeit einer Ideologie, eines Systems. Und wenn ein System bedeutungslos ist, warum soll es dann weiter durch das eigene Handeln aufrechterhalten werden?

An diesem Punkt sind wir nicht frei von Ideologie. Denn die Ideologie erfordert weiterhin Entgelt zum Erwerb lebenserhaltender Dinge. Nur weil nicht an die Ideologie geglaubt ist, ist sie trotzdem noch da. Aber wir sehen die Ideologie.

Wir sind nicht frei zu tun was wir tun. Denn es muss weiter getan werden was getan wird, um Entgelt zu erhalten, um lebenserhaltende Dinge zu erwerben. Aber wir verstehen besser, was wir tun, warum wir es tun und was wir mit diesem tun aufrechterhalten.

Wir sind allerdings frei neu zu beurteilen, was für uns selbst etwas bedeutet oder was bedeutungslos ist. Will ich so leben wie ich lebe? Will ich tun was ich tue? Will ich durch mein Handeln diese Ideologie aufrechterhalten? Will ich eine andere Ideologie, die andere Dinge fordert?

Ab hier kann und möchte ich keine Vorgaben machen, was nun Bedeutsam oder Bedeutungslos ist. Eine Ethik, eine Verhaltensvorgabe, was nun gut oder schlecht ist, lässt sich aus dieser Erkenntnis aus meiner Sicht nicht ableiten.

Ob effektiver Altruismus nach Singer gelebt werden soll um das größtmögliche Glück für alle Lebewesen zu erreichen,[23] ob eine Änderung des Systems wie von Marx und Engels stattfinden muss als historische Notwendigkeit[24], ob wie von Mainländer die Nicht-Existenz und der Tod als Erlösung angestrebt werden soll[16] oder etwas völlig Anderes was möglicherweise noch gar nicht gedacht und formuliert wurde. Die Entscheidungsfreiheit scheint aus dieser Perspektive völlig offen.

Aber als Orientierung kann zumindest Lacans Zitat aus Seminar VII eingefügt werden: „Man kann sich lediglich schuldig machen, den eigenen Wünschen nachgegeben zu haben“.[25] Und wenn wir an dem Punkt sind, Ideologie zu sehen, unser Verhalten zu verstehen und verstehen wie wir Bedeutung und Bedeutungslosigkeit im Alltag nutzen und anwenden, vielleicht können wir dann besser verstehen, was wir für uns selbst und für Andere wünschen.

Fazit der puren Ideologie des Lebens

Abschließend werden in diesem Werk Nihilismus in mehreren Formen betrachtet, die verschiedene Gefühlszustände hervorrufen können:

Die vollständige Existenzkrise denn Nichts existiert. Es gibt keine Existenz. Es gibt keine Bedeutung. Es gibt kein Wissen. Nichts. Das absolute Nichts.

Die absolute Verzweiflung denn Alles und Nichts ist Bedeutungslos. Hier wird davon ausgegangen, dass wir Dinge wissen und wir gehen davon aus, dass Dinge existieren. Das System des Lebens selbst wird betrachtet und durch Žižeks Linse der Ideologie als pure Ideologie interpretiert, dass sich durch Rituale und Verhalten aufrechterhält. Ideologien können wir in ihrer Bedeutung hinterfragen mit dem Werkzeug: Warum? Und wenn das Leben Bedeutungslos ist, warum sollte Alles andere nicht auch bedeutungslos sein? Und wenn alles Andere bedeutungslos ist, warum sollte dann nicht auch das Nichts bedeutungslos sein? Kurzum: Alles und Nichts ist bedeutungslos.

Aus dieser absoluten Verzweiflung konnte aber Hoffnung gefunden werden. Denn wenn wir Skeptizismus anwenden, also nichts mit Gewissheit wissen können und keine Gewissheit haben, woher wissen wir dann, dass Alles und Nichts bedeutungslos ist?

Mit dem Werkzeug Warum ist feststellbar, dass Bedeutung und Bedeutungslosigkeit beides nicht verstanden und beschrieben werden kann. Es scheint in Lacans Realem und Symbolischen zu finden zu sein. Und wenn doch beides zugleich im Realem und Symbolischem vorhanden ist, und dies unverständlich erscheint, weil es widersprüchlich ist, ist dann Alles und Nichts zugleich Bedeutsam und Bedeutungslos? Oder macht hier die Sprache Urlaub? Befinden sich alles in einer Superposition wie in der Quantenphysik, dass Alles gleichsam Bedeutsam und Bedeutungslos ist, bis es beobachtet wird?

Vielleicht sollte der Fokus darauf liegen, wie die Begriffe ‚Bedeutung‘ und ‚Bedeutungslosigkeit‘ im Alltag sprachlich verwendet werden und das Werkzeug Warum dazu nutzen, die Alltäglichkeit um uns herum nach Bedeutung und Bedeutungslosigkeit zu hinterfragen. Zum einen ermöglicht es unser Handeln

nach Sinnhaftigkeit zu hinterfragen und dadurch Ideologien aufzudecken und zum anderen bewahrt es uns davor in die absolute Verzweiflung abzurutschen, dass doch alles Bedeutungslos erscheint. Denn bei genauer Betrachtung, wie die Begriffe ‚Bedeutung‘ und ‚Bedeutungslosigkeit‘ im sprachlichen, alltäglichen Kontext genutzt werden, wissen wir was Bedeutung und Bedeutungslosigkeit ist. Beispielsweise, was für uns wichtig oder unwichtig ist. Und bei dieser Anwendung scheint etwas beobachtet zu sein, so dass die Superposition zerfällt in ‚Bedeutung‘ oder ‚Bedeutungslosigkeit‘.

Von Allem was in diesem Werk aufgeführt wurde, mag die hoffnungsvolle Interpretation des Hinterfragens mit dem Werkzeug Warum möglicherweise heuchlerisch sein. So wurde Bedeutung als mögliche Bewältigungsstrategie des Bewusstseins bezeichnet damit sich nicht durch die Erkenntnis der Bedeutungslosigkeit nicht das Leben genommen wird und damit der Todvermeidung dienlich ist, was wiederum die pure Ideologie des Lebens aufrechterhält.

Und das gebe ich auch zu, dass es heuchlerisch ist. Möglicherweise ist diese hoffnungsvolle Interpretation aus der Bedeutungslosigkeit ebenfalls nur eine Bewältigungsstrategie um nicht selbst der Bedeutungslosigkeit anheim zu fallen und sich der Unerträglichkeit der Bedeutungslosigkeit zu stellen.

Demnach wäre Mainländers Idee, dass die Existenz unerträglich ist folgerichtig, da das Bewusstsein mit der Erkenntnis über diese Bedeutungslosigkeit die Existenz als unerträglich empfindet.[16]

Das Reale kann nicht mehr vermieden werden.

Doch ist diese Bedeutungslosigkeit auch auf die Nicht-Existenz zu übertragen. Und auch ist eine Erlösung durch Nicht-Existenz auch bedeutungslos. Demnach wäre Alles, was wir tun, was wir nicht tun, Alles was ist und Alles was nicht ist und die Nicht-Existenz selbst, bedeutungslos.

Das Werkzeug Warum macht beides deutlich: Wir verstehen Bedeutung nicht und hinterfragen es bis zur Bedeutungslosigkeit, dass es keine Bedeutung gibt. Wir verstehen aber ebenfalls Bedeutungslosigkeit nicht. Und wenn wir doch

Bedeutung und Bedeutungslosigkeit nicht verstehen, kann denn dann wirklich eine Gewissheit über das Eine oder das Andere bestehen? Können wir wirklich wissen, dass es keine Bedeutung gibt oder wissen, dass Alles und Nichts bedeutungslos ist?

Liegt hier eine Quantenphysikalische Superposition vor, dass Alles und Nichts gleichsam Bedeutungslos und Bedeutsam sein kann, bis es beobachtet, beurteilt und/oder verstanden wird? Können wir Bedeutungslosigkeit und Bedeutsamkeit demnach nicht in der Alltäglichkeit anwenden, um Alles und Nichts um uns herum entsprechend zu hinterfragen?

Ich schließe mich im Fazit schlussendlich an Žižeks Ideen in zwei Dingen an. Zum einen, wie Žižek es häufig formuliert hat, ist es wichtig die richtigen Fragen zu stellen. Und das Werkzeug Warum kann hierzu sehr gut dienlich sein.

Zum anderen eine Hoffnung aus dieser absoluten Verzweiflung zu ziehen wie Žižek es im Fazit von Quantum History formuliert.[26] Es scheint, als ob diese absolute Verzweiflung hilfreich und vielleicht sogar notwendig ist, um sich den großen, schwierigen und scheinbar unlösbaren Problemen zu stellen.

Zur aktuellen Zeit scheint alles (oder zumindest die Menschheit) vor dem Abgrund zu stehen: Klimawandel und was getan werden kann um ihn aufzuhalten. Künstliche Intelligenz und wie die Auswirkungen auf die Menschheit sind, im positiven wie im negativen. Machtverhältnisse auf der Welt die sich möglicherweise zu großen und gewaltvollen Konflikte eskalieren. Zahlreiche, gewaltvolle Konflikte die bereits eskaliert sind und stattfinden. Versorgung von Menschen deren gesamte Lebensgrundlage durch alle zuvor erwähnten Probleme gefährdet sind und noch durch so viel mehr überwältigende Probleme.

Wir können die absolute Verzweiflung akzeptieren, dass die riesigen Katastrophen eintreffen werden. Und daraus können wir alles hinterfragen: Warum werden Maßnahmen gegen Klimawandel umgesetzt oder nicht umgesetzt? Warum gefährdet KI die Menschheit an so vielen Stellen? Warum müssen Konflikte gewaltvoll ausgetragen werden? Warum wird die

Lebensgrundlage von Menschen gefährdet und nicht versorgt? Warum leben wir so wie wir leben trotz all dieser Probleme?

Stellen wir also die richtigen Fragen und schmeißen das Selbstverständnis von Allem und Nichts über Bord. Denn wir sind bereits in der absoluten Verzweiflung. Nutzen wir diese absolute Verzweiflung doch als Bewältigungsstrategie. Wenn alles scheitern zu lassen gleichsam bedeutsam und bedeutungslos ist, dann ist es die Rettung von Allem ebenso. Ob eine Rettung scheitert oder nicht scheitert, ist ebenfalls gleichsam bedeutsam und bedeutungslos.

Warum also nicht wenigstens etwas versuchen und darüber sprechen, um bestimmen zu können, ob es Bedeutsam oder Bedeutungslos ist?

Literaturverzeichnis

- [1] Bruce McComiskey, "Gorgias, 'On Non-Existence': Sextus Empiricus, 'Against the Logicians' 1.65-87, Translated from the Greek Text in Hermann Diels's 'Die Fragmente der Vorsokratiker,'" *Philosophy and Rhetoric*, vol. 30, no. 1, pp. 45–49, 1997., verweist auf S. 45ff.
- [2] Friedrich Nietzsche, *The Will to Power*. Leipzig: Project Gutenberg, 1917. Accessed: Dec. 26, 2025. [Online]. Available: <https://www.gutenberg.org/files/60360/60360-h/60360-h.htm>, verweist auf first book § 31
- [3] Hans Albert, *Traktat über kritische Vernunft*, 2nd ed. Tübingen: Mohr Siebeck, 1968., verweist auf S. 1ff.
- [4] Baruch de Spinoza, *The Ethics*. Princeton: Project Gutenberg, 1677. Accessed: Dec. 26, 2025. [Online]. Available: <https://www.gutenberg.org/files/3800/3800-h/3800-h.htm>, verweist auf Part I Definition 6
- [5] René Descartes, *Meditations on First Philosophy*. Lancaster University, 1641. Accessed: Dec. 26, 2025. [Online]. Available: <https://dn721906.ca.archive.org/0/items/RMCG0002/Descartes-Meditations-a1.pdf>, verweist auf Part IV
- [6] Diogenes Laërtius, *Lives and Opinions of Eminent Philosophers*. London: G. BELL AND SONS, LTD, 1915. Accessed: Dec. 26, 2025. [Online]. Available: <https://www.gutenberg.org/files/57342/57342-h/57342-h.htm>, verweist auf Book IX Chapter Pyrrho
- [7] Bruce Fink, *The Lacanian Subject - Between Language and Jouissance*. Princeton: Princeton University Press, 1996., verweist auf S. 84 - 92
- [8] Gali Weinstein, "Time Travel in Feynman Diagrams," quora.com. Accessed: Dec. 26, 2025. [Online]. Available: <https://weinstein.quora.com/Time-Travel-in-Feynman-Diagrams>
- [9] Andreas Albrecht and Lorenzo Sorbo, "Can the universe afford inflation?," *Physical Review D*, vol. 70, no. 6, p. 063528, Sep. 2004, doi: 10.1103/PhysRevD.70.063528., verweist auf S. 5
- [10] Slavoj Žižek, *The Sublime Object of Ideology*, 2nd ed. London: Verso, 2008., verweist auf Chapter 1
- [11] Charles Darwin, *On the Origin of Species*, EBook #1228. London: Project Gutenberg, 1859., verweist auf Chapter 3 and Chapter 4
- [12] Humberto R. Maturana and Francisco J. Varela, *Autopoiesis and Cognition*, vol. 42. in Boston Studies in the Philosophy and History of Science, vol. 42. Dordrecht: Springer Netherlands, 1980. doi: 10.1007/978-94-009-8947-4., verweist auf S. 112ff
- [13] Arthur Schopenhauer, *Die Welt als Wille und Vorstellung*. 1818. Accessed: Dec. 26, 2025. [Online]. Available:

<https://archive.org/details/ArthurSchopenhauerWeltAlsWilleUndVorstellung>, verweist auf § 57

- [14] Albert Camus, *The Myth of Sisyphus and Other Essays*, vol. 1. Vintage, 1991., verweist auf S. 9ff and S. 79ff
- [15] Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Hegel's Logic - Part One of the Encyclopaedia of the Philosophical Sciences (1830)*. London: Marxists Internet Archive, 2009. Accessed: Dec. 26, 2025. [Online]. Available: <https://www.logoilibrary.com/wp-content/uploads/2019/07/Hegels-Logic.pdf>, verweist auf §§86 - § 88
- [16] Philipp Mainländer, *Die Philosophie der Erlösung*, vol. I. Berlin: Insel Verlag, 1989., verweist auf S. 147 - 154
- [17] Michael Ruse and Edward. O. Wilson, "Moral Philosophy as Applied Science," *Philosophy*, vol. 61, no. 236, pp. 173–192, Apr. 1986., verweist auf S. 176 - 178
- [18] Alenka Zupančič, *The Ethics of the Real: Kant, Lacan*. London: Verso, 2000., verweist auf S. 194 - 212
- [19] Erwin Schrödinger, "Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik," *Naturwissenschaften*, vol. 23. Jahrgang, no. Heft 48, pp. 807–812, Nov. 1935., verweist auf S. 812
- [20] Gilles Deleuze, *Difference and Repetition*. New York: Columbia University Press, 1995., p. 119f
- [21] Ludwig Wittgenstein, *Philosophical Investigations*. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009., verweist auf § 7 § 22, § 23 and § 43
- [22] Karl Marx, *Das Kapital I - Kritik der politischen Oekonomie*, vol. Band 1. Otto, 1890., verweist auf Chapter 6
- [23] Peter Singer, *The most good you can do*. Yale University Press, 2015., verweist auf Chapter 1
- [24] Jacques Lacan, *The Ethics of Psychoanalysis*. New York: W. W. Norton, 1992., verweist auf S. 321
- [25] Slavoj Žižek, *A Quantum History - A New Materialist Philosophy*. Bloomsbury Publishing, 2025., verweist auf S. 75ff and S. 374